

IKKI O'LCHAMLI SIMPLEKSDAGI GENETIK ALGEBRALAR

Boltayev Shaxzod Alsher o'g'li

Navoiy davlat pedagogika instituti Magistratura bo'limi

Matematika yo'nalishlar bo'yicha 2-kurs magistranti

Tel 90 730 13 72

shaxzodboltayev98@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7500809>

Simpleks (lotincha simplex — sodda) — nuqta, kesma, uchburchak, tetraedr fazodagi ko'p o'lchovli analogi umumiy nomi. Uch o'lchovli simpleks tetraedr, ikki o'lchovli simpleks uchburchak, bir o'lchovli simpleks kesma va nol o'lchovli simpleks esa nuqqa bo'ladi, p o'lchovli simpleks ning $i+1$ ta uchi, $p(p+1)$ ta qirradi va har biri $(i-1)$ o'lchovli simpleksdan iborat $p+h$ ta yoklari bor. simpleks ning uchlari x_0, x_1, \dots, x_p vektorlar uchlarida joylashgan bo'lsa, ixtiyoriy nuqtasi $x = x_0 + x_1x_1 + \dots + x_px_p$ vektorning uchidan iborat bo'ladi. A1 sonlar manfiy emas va yig'indisi birga teng bo'lib, x nuqtaning baritsentrik koordinatalari deyiladi. Xususan, x nuqta simpleksning baritsentri (og'irlik markazi) deyiladi. Kesmaning baritsentri uning o'rta nuqtasidan iborat. Geometriya va topologiyada murakkab ob'yektlar simplekslarga bo'lib o'rganiladi.

Matematik genetikada genetik algebra genetikada merosni modellashtirish uchun ishlatiladigan (ehtimol, assotsiativ bo'lmagan) algebradir. Ushbu algebralarning ba'zi o'zgarishlari poezd algebralari, maxsus poezdlar algebralari, gametik algebralari, Bernshteyn algebralari, kopulyar algebralari, zigotik algebralari va barik algebralari (shuningdek, vaznli algebra deb ataladi) deb ataladi. Ushbu algebralarni o'rganishni Ivor Etherington boshlagan.

Genetik algebralari Schafer (1949) tomonidan kiritilgan bo'lib, maxsus poezdlar algebralari genetik algebralari, genetik algebralari esa poezdlar algebralari ekanligini ko'rsatdi.

Tezis davomida simpleks va uning xossalaridan keng foydalanamiz. Shuning uchun quyida simpleksning ayrim xossalarini keltiramiz.

1-o'lchamli simpleksni 2-o'lchamli simpleksga almashtirish

2- o'lchamli simpleksni 3-o'lchamli simpleksga almashtirish.

Chizib ko'rsatilgan simplekslarning barchasi quyidagi uchta umumiy xususiyatga ega: 1. Ta'rifga ko'ra, har bir figuraning qirralar soni fazo o'lchamidan Ta'rifga ko'ra, har bir figuraning qirralar soni fazo o'lchamidan bitta ortiq; 2. Kichik o'lchamdagi figuralarni katta o'lchamli figuralarga aylantirishning umumiy qoidasi mavjud. Bu shundan iboratki, simpleksning qaysidir nuqtasidan ushbu simpleksning affin qobig'ida (obolochka) yotmaydigan nur chiziladi va bu nurda yangi uch tanlanadi, u qirralar bilan berilgan qirralarning barcha uchlari bilan tutashtiriladi; 3. 2-bandda tasvirlangan jarayondan kelib chiqqan holda aytish mumkinki, simpleksning istalgan uchi barcha boshqa qirralar bilan tutashgan.

Ikki o'lchamli sodda simpleksda aniqlangan kvadratik operator faqat va faqat obiyektiv bo'lganda subyektiv kvadratik operator bo'la oladi. Bu teoremaning isboti ham oldingi teoremalarga o'xshab isbotlanadi.

Kvadratik operatorlar va ularning chekka nuqtalarini topish bo'yicha ilmiy tadqiqot ham olib borilgan. Ilmiy izlanishlarda bir va ikki o'lchamli simplekslarda berilgan diskret vaqtli va uzluksiz vaqtli kvadratik operatorlar sinfi tasniflangan, qo'zg'almas nuqtalari topilgan. Bundan tashqari, kvadratik operatorlarning syurektiv va ikki tomonlama bo'lishi uchun zaruriy va yetarli shartlar hamda gomeomorfizm bo'lish shartlari keltirilgan va teoremlar sifatida berilib, isbotlangan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Blagoveshchenskiy, I. A. kengaytirilgan haqiqatni yaratish texnologiyalari va algoritmlari / I. A. Blagoveshchenskiy, N. A. Demyankov // axborot tizimlarini modellashtirish va tahlil qilish. - 2013. - T. 20. - 2-son. - C. 129-138.
2. Vorobyova, V. M. sinfda aql xaritasi usulidan samarali foydalanish: uslubiy qo'llanma / V. M. Vorobyova, L. V. Churikova, L. G. Budunova. - Moskva: GBOU "TemoCentre", 2013. - 44 p.
3. Derbush, M. V. bo'lajak matematika o'qituvchilarini innovatsion texnologiyalar orqali universal ta'lim harakatlarini shakllantirishga tayyorlash xususiyatlari / M. V. Derbush , S. N. Skarbich / / Omsk Davlat Pedagogika universiteti

Axborotnomasi. Gumanitar tadqiqotlar. Ilmiy Jurnal. - 2019. - 3 (24) - son. - S. 134-139.

4. Zykova, I. F. meta-mavzu bilimlarini shakllantirish usuli sifatida loyihani axborot bilan ta'minlash / I. F. Zykova // Rossiya xalqlar do'stligi universiteti Axborotnomasi. "Ta'limni axborotlashtirish" seriyasi. - 2016. - 3-son. - P. 59-65

